

ARTICLE INFO

Received: 08th February 2023

Accepted: 16th February 2023

Online: 17th February 2023

KEY WORDS

Альвеолит, фибринолиз, полости рта, десна, лунка.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЗНИКНОВЕНИЮ АЛЬВЕОЛИТА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА

Абдувалиев Нодирбек Абдухошим ўғли

Андижанский государственный медицинский институт,
г. Андижан

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p3-93>

ABSTRACT

Проведена сравнительная оценка профилактики альвеолита с помощью геля Пародиум. Отмечено более выраженное антисептическое и противовоспалительное действие пародиума, что позволяет рекомендовать его для профилактики альвеолитов.

Введение. Альвеолит является наиболее частым осложнением в амбулаторной практике хирурга-стоматолога.

Основными этиологическими факторами в его развитии являются: патогенная микрофлора, находящаяся в периодонтальных тканях, а также травма, связанная с атипичным, сложным удалением зуба. Наряду с этим определенное значение имеет фибринолиз сгустка крови, закрывающего лунку, либо его механическое повреждение в результате нарушения больными лечебного режима, а также низкая антибактериальная резистентность организма пациента. Большое количество медикаментозных средств и физических методов, предложенных для лечения и профилактики этого осложнения, свидетельствует о трудностях, с которыми встречаются практические врачи.

Целью настоящего исследования явились поиски эффективных методов профилактики альвеолита.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 30 больных в возрасте от 15 до 60 лет, из них 15 больных в молодом возрасте и 15 средний, которые были распределены на 2 группы. Большинство из них обратилось за медицинской помощью на 2–4-е сутки после удаления зуба. Всем больным 1-й и 2-й групп после обследования из лунки удаляли остатки пищи, распавшийся сгусток крови, мелкие осколки кости, затем ее промывали теплым раствором 3% перекиси водорода с фурациллином (1:5000) и высушивали.

Больным 1-й группы (15) в лунку вводили пасту «Анасеп гель» фирмы «Marion Biotech Pvt.» (Индия), в состав которой входит метронидазол бензоат. Больным 2-й группы (15) в лунку вводили Пародиум гель, основу которого составляют вода, пропиленгликоль, карбомер, ароматизатор, CI 16255, хлоргексидина диглюконат (0,02%), эвгенол, лимонен, мальтодекстрин, калия карбонат, экстракт ревеня пальчатого, кремний, натрия гидроксид, натрия метилпарабен, натрия пропилпарабен, натрия сахаринат.

Свойства компонентов Пародиум гель (экстракт ревеня дланевидного эффективно снимает воспаления и оказывает вяжущее действие, корневище ревеня содержит гликозиды и дубильные вещества, некоторые из этих соединений оказывают благоприятное действие на десны экстракт ревеня способствует укреплению ослабленных десен, хлоргексидин активно борется с бактериями и беззараживает ткани полости рта, обеспечивая им длительную защиту на время между чистками зубов. Повторный осмотр и лечение больных 1-й и 2-й групп проводились через 1–3 дня, им рекомендовали в течение 3–5 часов воздерживаться от приема пищи, соблюдать гигиену полости рта. Некоторым больным по показаниям назначали обезболивающие средства, антибиотики, амплипульс, флюктуоризацию, магнитолазерную терапию, сухое тепло.

Результаты исследования и их обсуждение.

Анализ полученных данных позволил выявить зависимость частоты развития альвеолита от возраста и пола пациентов, причин удаления и групп зубов, травматичности операции. Нами установлено, что у женщин (65,6%) альвеолит встречается чаще, чем у мужчин (34,4%). У пациентов старше 40 лет это осложнение зарегистрировано лишь в 5 случаях.

Альвеолит	Мужчины	Женщины
%	34,4	65,6
Старше 40 лет	5	

При осмотре полости рта десна в области удаленного зуба была гиперемирована, отечна. Как правило, в лунке отсутствовал или был частично сохранен распадающийся сгусток крови, стенки лунки покрыты серым налетом. 15 больных после сложного удаления зубов мудрости на нижней челюсти отмечали боли при глотании и ограничение открывания рта. У 7 пациентов пальпировались увеличенные, болезненные поднижнечелюстные лимфатические узлы. У 3 больных развился периостит нижней челюсти.

После оказания медицинской помощи у 8 пациентов 1-й группы боли уменьшились на 2–3-и сутки, у 9 – на 4–5-е сутки, воспалительные явления медленно купировались к 4–7-м суткам, гранулирование лунки завершалось на 8–12-е сутки. 5 пациентов жаловались на плохое самочувствие, постоянные боли.

Анасеп гель в лунке частично отсутствовал, сохранялись гиперемия и отек десны. Повторная обработка лунки с заменой анасеп геля способствовала купированию болей, воспаления и гранулированию раны. У 4 больных установлено полное, а у 5 – частичное отсутствие анасеп геля в лунке. Число посещений составило в среднем 3–4 раза. У 10 больных 2-й группы боли успокаивались в течение первых часов после введения пародиума в лунку, улучшались самочувствие и сон. Гиперемия и отек десны уменьшались более интенсивно (3–5-е сутки) по сравнению с 1-й группой больных. У 13 пациентов на 5–7-е сутки определялась полная ретракция десны и начало краевой эпителизации.

При использовании анасеп геля и пародиум геля токсические и аллергические реакции не выявлены, больные нормально переносят их небольшой специфический запах. Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том, что пародиум гель оказывает ранее выраженное обезболивающее и противовоспалительное действие по сравнению с анасеп гелем. Применение пародиум геля позволяет существенно улучшить результаты лечения больных с альвеолитами и использовать его с профилактической целью

References:

1. Калужская С.М. Профилактика и лечение альвеолитов с использованием магнито-лазерной терапии // Современные технологии в стоматологии: сб. научн. тр. /Под ред. проф. Л.М. Цепова. – Смоленск: СГМА, 1998. – С. 65-67.
2. Петроченкова Г.Г. Применение альгипора в лечении альвеолита //Актуальные проблемы стоматологии: сб. научн. тр. /Под ред. проф. А.Г. Шаргородского. – Смоленск: СГМА, 1997. – С. 100-103.
3. Родионов Н.Т., Андреева Е.П., Доброродова С.В., Столетняя Т.П. Профилактика и лечение альвеолита. – Вестник смоленской медицинской академии, 2010. - №2. – стр. 110-111.
4. Мирзакулова У.Р., Агибаева Г.А. Результаты лечения альвеолита лунки зуба с применением пасты «Альвожил». - Вестник Казахского Национального медицинского университета, 2019. - №1. – стр. 248-251.